

الفصل الثاني: الأوضاع الاجتماعية في ليبيا

المبحث الأول: أوضاع البلاد الاجتماعية فيما بعد فبراير

يمثل النسيج الاجتماعي في ليبيا الذي أسسه أساسه القبيلة وحدة متكاملة متألّفة، تجعل من المجتمع الليبي من أكثر الشعوب العربية انسجاماً عرقياً ودينياً ومذهبياً، ونظراً لوجود نسبة قليلة من الأمازيغ والطوارق والتبو، فإن ليبيا لم تعرف في الماضي أي شكل من أشكال الصراع الثقافي أو التوتر الاثني، فقد قامت اللغة العربية والمذهب السني المالكي ببناء مجتمع تسوده قيم التماسك والتضامن والتآلف، وهو ما يجعل البلاد تمتلك من القوة الاجتماعية والثقافية أكثر مما قد يكون لديها من عوامل للفرقة والخصام⁽¹⁾.

ولقد تعرض النسيج الاجتماعي الليبي المتماسك بفعل الاقتتال والصراع، وانقسام الليبيين إلى مؤيد ومعارض للأطراف المتصارعة بعد فبراير 2011 على التفكك والتشطي، ومما زاد من حدة ذلك هو التدخل الدولي في الأزمة الليبية وإطالة أمد الصراع بحيث لم تسلم مكونات المجتمع الليبي من تداعياتها، وعليها وعليه يمكن استعراض أهم تداعياتها في الآتي:

1- انتشار عصابات الجريمة المنظمة التي تقوم بالسلب والنهب والخطف لغرض الابتزاز والحصول على المال، وانتشرت عمليات الثأر والانتقام خارج القانون، كل ذلك نتج عنه عدم شعور المواطن بالأمان.

2- خلل في منظومة القيم وتراجع القيمتين الدينية والاجتماعية في مقابل الاقتصادية، وذلك بسبب العنف بكافة أشكاله الجسدي والجنسي واللفظي والنفسي، وهو ما وسع من حدة التفكك الاجتماعي ليس على مستوى القبيلة أو العائلة الممتدة، بل على مستوى الأسرة الواحدة⁽²⁾.

(1) محمد عبدالكريم أحمد.

(2) أحمد الزروق الرشيد، عبدالكريم ادبيش، إشكالية التدخل الدولي في ليبيا: تداعيات تضارب المصالح والمواقف الدولية .

3- انتشار المخدرات والإدمان والانحراف والأمراض النفسية بين الشباب، وهي أحد نتائج الصراعات والحروب حيث تعرض الشباب لخبرات وتجارب قاسية ومواقف يصعب في كثير من الأحيان تحملها.

4- ظهور شرائح اجتماعية مستحدثة في المجتمع الليبي مثل جرحى الحروب - الأرمال - الأيتام - العاطلين عن العمل بسبب الهجرة أو النزوح، وفئة أخرى سلبت أموالها بسبب الأحداث وهي في تزايد مستمر، وأن عجز الدولة في احتوائهم يساعد في تفاقم الأزمة وانتشار ظاهرة الفقر والتشرد، وهي ظاهرة غريبة في المجتمع الليبي المترابط.

المطلب الأول: سوء الأوضاع الاجتماعية فيما بعد تدخل حلف الناتو عام 2011 يرى الكثير أن العملية العسكرية التي قادها حلف الناتو في ليبيا مثلت نجاحاً في إدارته للأزمة، وذلك بعد أن هددت قوات النظام بالتوجه إلى بنغازي معقل الثورة الليبية والاستيلاء عليه في مارس 2011، حيث تدخلت قوات ناتو في ليبيا في الشهر نفسه، مما منح الثوار الفرصة لتنظيم صفوفهم، كما ساعدهم في مرحلة لاحقة على إسقاط النظام عن السلطة، كما أدى تدخله إلى سوء الأوضاع الاجتماعي في المجتمع الليبي.

ومن هنا نتضح الأوضاع الاجتماعية فيما بعد تدخل حلف الناتو، حيث كان هناك عدة أخطار لهذا التدخل أهمها وقوع ضحايا في صفوف المدنيين. وفقاً للأمم العام السابق لحلف الناتو "أندرس فوج راسموسن"، فإن قوات الحلف نفذت التكاليف بدقة غير مسبوقه وليست هناك مقارنة مع العمليات الجوية في تاريخ من حيث دقة تجنب إلحاق الضرر بالمدنيين(1).

فكان عدد القتلى ومدى الدمار الذي ألحق بالبنية التحتية في نطاق أضيق مقارنة بالتدخل السابق للناتو في البوسنة أو في كوسوفو، وإن كان لا يعلم على وجه التحديد عدد القتلى خلال العمليات الذي يقدر بحوالي 3500 من النظام السابق،

(1) ماجدة العربي، الآثار الاجتماعية للانقسام السياسي في ليبيا، المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات 2018، نقلاً عن أحمد الزروق، عبدالكريم ادبيش - مرجع سبق ذكره ص 108.

وأقل من مائتي مدني مما دفع بعض المنظمات الدولية مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية" بالتحقيق في غارات الناتو. وأكدت أن بعض المواقع التي استهدفت من جانب الحلف لم تشكل أهدافاً عسكرية، الأمر الذي دفع "مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" لتشكيل لجنة دولية لتقصي جميع انتهاكات القانون الدولي في ليبيا منذ بداية الأزمة وانطلاق الثورة لإسقاط النظام حتى إعلان التحرير(1).

وقد أصدرت اللجنة تقريرها المتصل (تقرير لجنة التحقيق الدولية) والذي أكد أن الحلف أبلغ عن أن احتمال وجود قتلى أو جرحى في صفوف المدنيين هو "صفر"، وأفاد بأنه لم يتم ضرب أي هدف يؤدي إلى احتمال سقوط قتلى أو جرحى في صفوف المدنيين، حيث أن الحلف نشر تحذيرات للسكان طول فترات العمليات بتفادي مناطق التي يحتمل قصفها. وقد أقرت اللجنة بالأعداد الكبيرة للطلعات الجوية التي نفذها الناتو والعدد المنخفض نسبياً للضحايا المدنيين مقارنة بحملات أخرى(2).

ومع ذلك لم تذكر اللجنة مقتل العشرات وإصابة المئات من المدنيين الليبيين الذين لم يشاركوا مباشرة في الأعمال القتالية نتيجة ضربات الناتو. ورغم أن اللجنة وجدت أن قوة حلف الناتو لم تعتمد استهداف المدنيين، إلا أنه وبحسب توصيف التقرير للجنة فإن توثيق الناتو لأربعة من أهداف خمسة حددتها اللجنة وشهدت وقوع إصابات مرتفعة من المدنيين بأنها نقاط التحكم أو السيطرة أو مناطق تنظيم وتجهيز للقوات(3).

لم تعكسه الأدلة المتواجدة في تلك المواقع ولا شهادات الشهود، ولم يكن بمقدور اللجنة أن تحدد - بسبب الافتقار إلى المعلومات الكافية - ما إذا كانت الضربات قد استندت إلى معلومات استخباراتية غير صحيحة أو قديمة، وإذا كان الأمر كذلك

(1) عبدالله عبدالعاطي الفرجاني.

(2) تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش / جرائم ناتو في ليبيا.

(3) للمزيد انظر تقرير صادر عن لجنة التحقيق الدولية المعنية. المعنية بالتحقيق في جميع الانتهاكات التي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي.

فإنها لا تكون منسجمة مع هدف الناتو في اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أحداث خسائر في صفوف المدنيين تفادياً تاماً. ولكن يعتبر الحادث الأكثر جسامة الذي وثقه التقرير الذي وقع في قرية الماجر بمدينة زلنن في 8 أغسطس 2011، عندما قصفت غارات جوية للناتو مجتمعين سكنيين مما أودى بحياة 34 مدنياً وإصابة 38 آخرين، فيما تحدثت وسائل الإعلام الرسمية عن مقتل 85 مدنياً. وقد ذكر تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أن المكان الذي استهدف من قبل الناتو لم يكن عسكرياً بأي شكل من الأشكال، وأنه إحدى القنابل التي تم استخدامها كانت منتهية الصلاحية منذ عام 2005، وتم ضرب المكان مرتين على التوالي وكانت المرة الثانية بعد وصول رجال الإنقاذ، مما أدى إلى مقتلهم رغم أنه لم توجد دلائل على قدومهم في سيارات عسكرية. ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، ففي 19 من يونيو/ حزيران استهدفت طائرات الناتو منزلاً في حي سكني بالعاصمة طرابلس مما أودى بحياة خمسة مدنيين وإلحاق إصابات بثمانية آخرين على الأقل هذه حالة أقر فيها الناتو بالخطأ، فقال إنه أخطأ هدفه المقصود بسبب "فشل في نظام الأسلحة"، حيث أدى إلى عدد من الخسائر في صفوف المدنيين. لم يفسر الناتو سبب العطل ولم يزد عن أنه مشكلات في توجيه الليزر، ولم يتخذ إجراءات لتعويض الخسائر. كما أن نتائج هيومن رايتس ووتش تتسق مع نتائج أطراف أخرى غطت وفيات المدنيين في ليبيا جراء حملة الناتو في تحديد "بعثة تقصي الحقائق" التي عينها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ونتائج أبحاث منظمة "العفو الدولية" ومنظمة "حملة ضحايا النزاعات الأبرياء سفيك"، وهما منظمات غير حكوميتين نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقاً صحفياً مطولاً شمل ستة مواقع قتل فيها مدنيين، وجميعها يخفيها هذا التقرير في تقرير بعثة تقصي الحقائق الصادر في مارس 2012. وثقت البعثة 60 وفاة في صفوف المدنيين و 55 إصابة في خمس مواقع لم تعثر فيها البعثة على أدلة على وجود أنشطة عسكرية، دعت البعثة الناتو إلى إجراء تحقيق لتحديد عدد وحجم الخسائر في صفوف المدنيين، ودعت الحلف أيضاً إلى مراجعة إجراءاته.

تكررت طلبات هيومن رايتس ووتش - ومعها بعثة تقصي الحقائق وأطراف أخرى - لمعلومات من الناتو عن الاحتياطات التي اتخذها الحلف لحماية المدنيين وعن حوادث بعينها شهدت وفيات في صفوف المدنيين.

رد حلف الناتو بوضوح على الاستفسار الأول موضحاً عملية الاختيار والمراجعة الدقيقة التي يتبعها تحضيراً للضربات، واستخدامها حصراً لأسلحة دقيقة التوجيه، إلا أن الناتو لم يوفر معلومات كافية عن الأهداف المقصودة ، كما أن ناتو لم يجر تحقيقاً ميدانياً في الخسائر في صفوف المدنيين التي وقعت جراء غاراته، ولم يضم مثل هذه الخسائر في صفوف المدنيين إلى تقرير الدروس المستفادة المتداولة داخلياً . يقول الناتو: "إن لا ولاية له بإجراء تحقيقات في ليبيا بعد النزاع، لكنه سيتعاون بالكامل مع أي جهود تبذلها السلطات الليبية لمراجعة الحوادث".(1)

موقف الحكومة الليبية الانتقالية

اتخذت الحكومة الانتقالية الليبية والمجلس الوطني الانتقالي خطوات أولية للتعامل مع الخسائر في صفوف المدنيين الناجمة عن قصف ناتو. في يناير 2012 شكلت الحكومة فرقة عمل للتحقيق في حوادث القصف، وحسب تصريحات المندوب الليبي في الأمم المتحدة ستقوم اللجنة بجمع المعلومات والمعطيات الواردة من المجلس الوطني الانتقالي ووزير الشؤون الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة العدل والداخلية ومجلس حقوق الإنسان، بحيث يتسنى جمع المعلومات من المواقع التي استهدفها الناتو.

وقد قال المندوب: "إن الحكومة تنوي إقامة آلية لتعويض الضحايا بالدعم المالي والمعنوي فور حصولنا على نتائج التحقيقات، مؤكداً أن نتائج التحقيقات ستعلن على الجمهور".

موقف الناتو

(1) جرائم ناتو في ليبيا، مراجع سابق.

قام الناتو باتخاذ إجراءات واضحة لتقليل الخسائر البشرية في حملته الجوية، وأكد الناتو في تصريحاته أن جهوده تجاوزت متطلبات القانون الدولي الإنساني. وقالت أونا لونجيسكو المتحدثة باسم الناتو لهيومن رايتس ووتش في 27 أبريل 2012: "إن الأهداف لم تكن تلقى الموافقة على الضرب إذا وجد سبباً يدعو للاعتقاد بتعرض المدنيين للخطر". غير أن إجراء العمليات العسكرية اتفاقاً مع القانون الدولي أو حتى بما يتجاوز متطلباته لا يعفي الالتزام بالتحقيق. (1) في مزاعم انتهاك قوانين الحرب ولأهمية تحديد السبب الذي فقد المدنيون لأجله حياتهم، وفي هذا الصدد كانت استجابة الناتو دون المطلوب بالكثير. وفي مارس 2012 كتب نائب الأمين العام للناتو إلى هيومن رايتس ووتش: "أنه لا يمكن لأية حملة معقدة أن تمنع احتمال تعرض المدنيين للأذى في سياقها"، ويبيد الناتو عميق الأسف على أي أذى يمكن أن يكون قد نتج عن تلك الهجمات".

وقد التزم بأن أساليب الناتو في تحديد الأهداف وضربها كانت مصممة ومنفذة لتجنب الخسائر المدنية بقدر ما يسمح الإمكان البشري والتقني، وكانت تلك الأساليب تشمل عملية مراجعة صارمة لتحديد الأهداف المتحركة، واستخدام أسلحة دقيقة التصويب حصرياً، وتأخير الاشتعال في الأغلبية العظمى من المقنوفات لتقليل الأضرار الجانبية إلى الحد الأدنى. (2)

وخالصة لكل ذلك أن المدنيين قد تعرضوا للأذى جراء تدخل حلف ناتو، وفيما يلي أهم الأخطار التي تعرض لها المدنيين جراء تدخل الحلف (3):

1- الوفيات والإصابات المباشرة من الضربات الجوية: سقوط ضحايا مدنيين نتيجة القصف الجوي للناتو الذي استهدف مواقع لقوات القذافي، كما أن استهداف المدنيين بسبب القرب من تلك الأهداف.

(1) تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش، جرائم الناتو في ليبيا، مرجع سبق ذكره.

(2) المفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقارير عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا.

(3) المركز الليبي للمبادرات الإعلامية، مركز أبحاث مستقلة تحليلات وتقارير معمقة حول الأوضاع في ليبيا.

2- تدمير البنية التحتية المدنية: تدمير المدارس والمستشفيات والمنشآت العامة بشكل أثر على الخدمات الأساسية للمدنيين.

3- تفاقم الأزمة الإنسانية: نزوح مئات الآلاف من المدنيين داخلياً ولجوء آلاف آخرين إلى الدول المجاورة، مما خلق أزمة إنسانية حادة.

4- استخدام الذخائر العنقودية: هناك تقارير عن استخدام قوات الناتو لهذه الذخائر في بعض المناطق، مما يشكل خطراً مستمراً على المدنيين حتى بعد انتهاء العمليات.

5- تأثير العمليات على النظام الصحي: تدمير المرافق الصحية وتعطيل سلاسل الإمداد الطبي مما أثر على الرعاية الصحية للمدنيين والجرحى.

المطلب الثاني: سوء الأوضاع الأمنية(1)

إن المشكلة الأكبر أن التدخل العسكري الذي قاده الناتو في ليبيا، ورغم أنه كان داعماً في البداية للعملية الثورية، إلا أن التدخل العسكري الخروج دون وضع استراتيجية واضحة لوضع البلاد في المستقبل كانت لها ارتدادات أمنية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية المختلفة(2).

فعلى الصعيد المحلي كان للناتو دوراً بارزاً في تسليح المعارضة ضد قوات "النظام السابق"، كذلك تأثيره في الانقسام السياسي فيما بعد الثورة 2011، فإن ذلك كانت لها تأثيرات شديدة السلبية على الوضع الأمني في البلاد، وخصوصاً أن الحرب ضد النظام كانت قد نشبت من قبل مجموعة من الميليشيات المحلية بدلاً من جيش موحد، وظل الأمن في فترة ما بعد الحرب بأيدي هذه القوات، حيث كانت الحكومة المؤقتة بعد الحرب غير قادرة على اتخاذ إجراءات قوية لكبح جماح قوة الميليشيات أو دمجها(3).

(1) تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، بعنوان "Libya: The 2011 Uprising".

(2) جرائم ناتو في ليبيا، تقرير صادر عن الأمم المتحدة، مرجع سبق ذكره.

(3) عبدالله عبدالعاطي الفرجاني، مرجع سبق ذكره.

لتكون قوة وطنية، فالثوار الذين لعبوا دوراً ملموساً في إسقاط "النظام" رفضوا إلقاء السلاح، حيث إنهم رأوا في أنفسهم الشرعية الثورية تفوق شرعية المجلس الانتقالي الذي بدا ضعيفاً، وبالتالي استمر التدهور الأمني في ليبيا بفعل انتشار الأسلحة، وتلك الظاهرة في جانب كبير كانت نتاج التدخل الدولي وكذلك انقسام المؤسسة العسكرية واستيلاء الثوار على الترسانة العسكرية الخاصة بقوات النظام خلال الحرب، بما يشمل ما يصل إلى 15 ألفاً من الأسلحة المحمولة على الكتف وصواريخ أرض جو، وقد قدرت اعتباراً من 2011 وأكثر من ذلك أنها ما تسرب إلى الجماعات الإسلامية الراديكالية. وعلى الرغم من عدم وجود أرقام محددة لمن يحملون السلاح في ليبيا، فإن تقرير "مجموعة الأزمات الدولية" المختصة بالأسلحة قدرت عددهم مع بداية 2012 إلى ما يقارب 125 ألف، وأشارت إلى ما يقارب وجود مائة ميليشيا مسلحة تسيطر على منافذ ومؤسسات الدولة ولا يجمعها رابط مركزي(1).

التنظيمات المتطرفة

استفادت التنظيمات المتطرفة من عدم استقرار الأوضاع في ليبيا ما بعد التدخل الدولي والإطاحة بالنظام من نواح مختلفة، حيث أقامت تلك الجماعات معسكرات تدريب على الأراضي الليبية، لأن الحكومة المركزية كانت غير قادرة على السيطرة على الجنوب، وهو ما مكنت معه هذه الجماعات من تهريب المقاتلين ونقل الأسلحة إلى دول الجوار، مما جعل من الجنوب تربة خصبة في انتشار المتطرفين. ولكن لماذا الجنوب بالتحديد(2)؟

ذكر تقرير مراكز الأبحاث والدراسات الدولية (ICG) ومعروفة بالتحليل المعمق القائم على المعلومات الميدانية، وبعد سقوط نظام القذافي دخلت ليبيا في مرحلة من الفوضى وصراع السلطة، حيث إن الجنوب الليبي شهد تحولاً مختلفاً،

(1) محمد السنوسي الداودي، فجوة الأمن: تداعيات انفجار الأوضاع في ليبيا، مجلة السياسة الدولية، العدد

197 (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، يوليو 2014)، ص 130.

(2) عبد الناصر أحمد حمدان.

وهذه أبرز النقاط التي توضح لماذا أصبح الجنوب الليبي تربة خصبة على التنظيمات المتطرفة(1):

- 1- **الإهمال التاريخي:** عانى الجنوب لعقود من التهميش من النظام السابق مما خلق بيئة من الفقر وضعف الخدمات والاحتقان الاجتماعي.
 - 2- **صراع السلطة والأمن:** انسحاب مؤسسات الدولة بشكل كامل بعد 2011 جعل المنطقة "أرضاً بلا سيد"، لم يكن هناك جيش أو شرطة لفرض النظام، فاستطاع تجار السلاح والمليشيات من السيطرة.
 - 3- **الحدود المفتوحة والجغرافيا الشاسعة:** تمتع الجنوب بحدود طويلة ومفتوحة مع دول الساحل (تشاد والنيجر والسودان والجزائر)، هذه الشبكة من الطرق الصحراوية التي كانت تستخدم تقليدياً لتهريب السلع والبشر وتحولت إلى شرايين لنقل الأسلحة والمال والمقاتلين بين ليبيا وبؤر التوتر في منطقة الساحل.
 - 4- **التغلغل الاجتماعي:** حاولت بعض التنظيمات كسب ود السكان المحليين أو على الأقل تحييدهم من خلال تقديم الاستفادة من النزعات القبلية.
- لم تكن بداية التنظيمات المتطرفة في الجنوب الليبي حدثاً منعزلاً، بل كانت عملية تدريجية استغلت "البيئة المثالية" من الفوضى والإهمال والحدود المفتوحة من رحم الإهمال والفراغ الأمني، ولدت واحدة من أخطر التحديات التي واجهت ليبيا بعد الثورة، وتحول الجنوب من منطقة هامشية إلى حلقة وصل حيوية في الشبكة الإرهابية العابرة للحدود، وهو إرث ثقيل لا تزال ليبيا والدول المجاورة تدفع ثمنه حتى اليوم(2).

داعش

(1) تقارير مراكز الأبحاث والدراسات الدولية (تقرير "ليبيا: الانهيار الطويل، السيطرة على الحدود، تهريب البشر وانعدام الأمن في جنوب ليبيا") .

(2) آرون ي زيلين، باحث متخصص في الجماعات الجهادية في ليبيا (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى).

مع بروز اسم تنظيم "داعش" فعلياً في سوريا والعراق في عام 2014 وتوسع عملياته العسكرية في مناطق ومحافظات عدة بالدولتين، تباينت في ذلك الوقت ردود أفعال العناصر المتطرفة في ليبيا تجاه هذا التنظيم، فمنهم من ظله مرتبطاً بالقاعدة وأعلن عدم مبايعته لخليفة تنظيم الدولة "أبو بكر البغدادي"، خصوصاً بعد الخلافات التي برزت على السطح بين زعيم القاعدة أيمن الظواهري والتنظيم، ومنهم من أعلن الولاء في ديسمبر 2014 للتنظيم الجديد(1). فقد تواجه تنظيم الدولة في ليبيا بشكل واسع في مدينتي "درنة" وسرت، فكانت تعرف مناطق شرق ليبيا خاصة "درنة" بمعقل الجماعات الإسلام السياسي منذ سبعينيات تسعينيات القرن العشرين. أما فيما يقصد انتشار عناصر التنظيم في "سرت"، فقد جاء بعد فراغ كبير شهدته المدينة عقب الثورة الليبية، حيث سيطر تنظيم داعش على المدينة بشكل كامل في نوفمبر 2014 بعد سيطرته على كافة المقار الحكومية في المدينة، ك (المرافق) الدراسية في جامعة سرت. وفي نفس عام 2014 شهدت بوابات القوات العسكرية في مدينة "ترهونة" هجوماً قتل فيه قرابة 12 جندياً، وبعد تصاعد العمليات الإرهابية نهاية عام 2014 ومطلع عام 2015، شنت عناصر التنظيم هجوماً آخر على بوابة عسكرية في مدينة "سوكنة" الواقعة جنوب سرت حيث تم ذبح 11 جندياً، بعدها هاجم التنظيم حقل المبروك النفطي الواقع في ليبيا، والذي أكد التنظيم مسؤوليته عن هذه التفجيرات وغيرها من العمليات الإرهابية(2).

كذلك نفذ التنظيم عديد من العمليات الإرهابية في البلاد كان أبرزها ذبح 21 عاملاً مصرياً في سرت في شهر فبراير 2015، حيث نشر فيديو صادماً لذبح مصريين، وذلك بعد اختطافهم في وقت سابق. وبخلاف هذه العملية الإرهابية

(1)مجلة جينز للاستخبارات (انتشرت العديد من التقارير الاستخباراتية بين 2012-2015).

(2)محمد السنوسي الداودي، مرجع سبق ذكره.

ارتكب تنظيم "داعش" العديد من العمليات في المناطق الغربية القريبة من مدينة سرت(1).

في هذا السياق أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء أعمال العنف في سرت بليبيا وإعلان المسلحين ولاءهم لتنظيم داعش، وأوضح روبرت كوفيل المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن القتال اندلع في المدينة بعد قتل "خالد بن رجب الفرجاني" أحد الأئمة المحليين المعروف بمعارضته لتنظيم داعش بالرصاص يوم العاشر من أغسطس أثناء مقاومته الاختطاف من قبل مقاتلي داعش. وفي 13 أغسطس 2015 ألقى داعش القبض على 12 رجلاً على الأقل من الدائرة الثالثة، والمفوضية تشعر بقلق جدية حيال سلامتهم(2).

وقد أبلغ شهود عن رؤيتهم لأربع جثث معلقة على العواميد في ثلاثة مواقع متفرقة، بما في ذلك على المستديرة بسرت، ولم يتضح في هذه المرحلة ما إذا كان هؤلاء الأشخاص قد قتلوا أثناء القتال أو أعدموا دون محاكمة.

أهم الجرائم التي ارتكبه تنظيم داعش في سرت(3):

ولعل هذه نقاط توضح أبرز تلجرائم التي ارتكبتها داعش في مدينة سرت:

- 1- استولى على ميناء سرت والقاعدة الجوية وأهم محطة وإذاعة، وكذلك على جميع المكاتب والموارد المالية الحكومية.
- 2- أنشأ 3 سجون على الأقل، أحدها في روضة أطفال سابقة، ولا يسمح بإجراء اتصالات بالخارج إلا عبر مراكز الاتصال التابعة له، كما أغلق جميع المصارف باستثناء واحد بقي مفتوحاً لعناصره(4).

(1)عبد الناصر أحمد حسين، مرجع سبق ذكره.

(2)خالد الحنفي علي، جماعات العنف الليبية والترانزيت الجهادي، مجلة السياسة الدولية العدد (198).

(3)مراجع سابق ذكره.

(4) هيومن رايتس ووتش (جرائم داعش في ليبيا).

- 3- نزوح ثلثي سكان سرت المقدر عددهم بـ 80 ألف من المدينة منذ دخول داعش حيث فروا إلى مدينة مصراتة، وقد أعرب المسؤولون في مصراتة أن النازحين من مدينة سرت يحتاجون إلى موارد للعناية بهم، وأن أغلب منظمات الإغاثة الدولية غادرت البلاد لانعدام الأمن.
- 4- تنفيذ أحكام الإعدام ومن بينهم قتل 21 من الأقباط المصريين، كما قام بتنظيم داعش بتعليق أحد السكان المحليين "أحمد ميلاد بورقيبة" على جزيرة الزعفران، والتمثيل بالجنث وتقطيعها وتعليقها، حيث كانت تترك لأيام في الساحات العامة كرسالة لتهريب سكانه(1).
- 5- اختطاف وبيع وشراء النساء والفتيات كسبايا، والاستيلاء على المنازل والممتلكات والمحال، حيث قام داعش بمصادرة منازل السكان وطردهم منها واستخدام هذه المنازل كمقرات للتنظيم أو لإسكان مقاتليه.
- 6- تدمير التراث الثقافي: حيث قام بحرق المكتبات التي تحتوي على كتب لا تتماشى مع تفسيرهم المتطرف.
- 7- تجنيد الأطفال، حيث قام التنظيم بتجنيدهم قسراً أو عبر الإغراءات المادية وتدريبهم على استخدام السلاح وإشراكهم في القتال وفي المهام الانتحارية.
- وقامت المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بتوثيق هذه الانتهاكات بشكل مفصل، كما أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذيرات بخصوص هذه الجرائم واعتبرتها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في سرت وخلاصة لكل ذلك، كانت فترة سيطرة داعش على سرت (2015-2016) واحدة من أكثر الفترات دموية وظلاماً في التاريخ الليبي الحديث، لم تكن جرائم التنظيم مجرد أعمال قتال عسكرية، بل كانت منهجية قائمة على التطرف تهدف إلى ترويع السكان وفرض سيطرة مطلقة، ولم يكتفِ داعش بذلك بل إنه قام بعدة عمليات أخرى في المنطقة الغربية ومن بينها في مدينة زليتن، ففي 7 من يناير

(1) تقرير صادر عن قناة BBC (داعش في ليبيا كيف سيطر التنظيم على سرت).

لعام 2016 بتفجير معسكر خفر السواحل والذي وصف بالهجوم الانتحاري والذي
راح ضحيته 67 طالباً .

وعليه يمكن القول أن ليبيا بعد ثورة السابع عشر من فبراير 2011
والتدخل العسكري القاصر لحلف الناتو أضحت في الواقع بؤرة مفتوحة
لصراعات مركبة، قامت بها تنظيمات وجماعات أصولية مسلحة بدور رئيسي
فيها.

وتتسم هذه الساحة بأنها تحولت إلى مصدر ومستقبل في آن واحد لجماعات
العنف المسلح التي أضحت نشاطها بشكل ظاهرة إقليمية، بفعل الفراغات الأمنية
وهشاشة سلطة الدولة.

المبحث الثاني: المخاطر والتهديدات التي واجهتها ليبيا بعد التدخل

في ظل الأوضاع التي تشهدها الدولة الليبية وعدم الاستقرار، فإن مستقبل الدولة وضعف سيطرتها على الحدود، سواء كان ذلك الخطر من دول جنوب الصحراء أو دول المغرب العربي، حيث ظل ازدياد واستمرار تهريب السلع والمخدرات ونشاط تجارة السلاح، وكذلك العمليات الانتحارية التي تنتقل إلى دول الجوار الجغرافي، فهي دولة لامركزية هشة منزوعة السيطرة على إقليمها، وفي غياب عدم التعاون الإقليمي والدولي لمساعدتها لتحجيم دور تلك الظواهر، فانتشار الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية بسبب استغلال المافيا الإتجار بالبشر لهؤلاء الوافدين الضعفاء المحتاجين، ولترويج تجارة المخدرات وتهريب السلاح، وهو الأكثر أهمية ويفوق ذلك قدرة الدولة الليبية بشكل خاص والأنظمة السياسية بشكل عام على بناء الأمن القومي وبيئة ديمقراطية تحد من تلك الظواهر أو تقضي عليها(1).

المطلب الأول: ظاهرة الهجرة غير الشرعية وآثاره على الحياة الاجتماعية(2)

لقد أدت ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى ظهور أخطار وتهديدات أمنية للدول المصدرة والدول المستقبلة، بالإضافة إلى دول العبور على حد سواء، حيث أدت هذه الظاهرة إلى زيادة معدلات الجريمة وتنوعها، كما سهلت دخول الأسلحة والمتفجرات والذخائر لزعة أمن دول العبور والدول المستقبلة، وتعتبر ليبيا من الدول العبور حيث أنها تعد منطقة عبور للمهاجرين حيث يعتبرها البعض دولة للذين تنقطع بهم الأسباب لتوفر لهم فرص العمل أو يستقر بها لفترات محدودة لاستكمال الرحلة لنيل المقصد أو البقاء فيها(3)، وبذلك يقيم فيها أعداد كبيرة من المهاجرين من مجتمعات مختلفة ومتنوعة حسب المنفذ الحدودي، مثلاً الحدود وبالمناطق الشرقية يعبرها المغاربة والسوريين، ومن الغرب تونس والجزائر

(1) عصام توفيق قمر وآخرون، المشكلات الاجتماعية المعاصرة (عمان، دار الفكر العربي، 2008).

(2) عيد ناصر أحمد حسين، مرجع سبق ذكره.

(3) عثمان حسين محمد ياسر، عوض عبد الكريم المبارك، الهجرة غير المشروعة والجريمة.

والمغرب، ومن الجنوب الأفارقة من الصومال وأرتيريا ودول جنوب الصحراء وهم الأكثر خطورة وتأثيراً على المجتمع الليبي لما يتركوه من آثار سلبية لوجود تباعد واختلاف في القيم والعادات والتقاليد بين بعض تلك المجتمعات والمجتمع الليبي، وعلى الصعيد الأمني فوجود المهاجرين من غير إجراءات ثبوتية وبطرق غير رسمية يجعل من بينهم من ذوي السوابق ومطلوبين للعدالة في بلدانهم في قضايا قتل وثار وتحقيقات وإتجار بالمخدرات، غير أن الأخطر من ذلك هو انضمام بعض المهاجرين إلى التنظيمات الإرهابية نظراً للعوز والحاجة مقابل إغراء تلك المجموعات، حيث لوحظ في السنوات الأخيرة بعد عام 2013 تنامي تلك المجموعات باختلاف مسمياتها وأهدافها لاستقطاب شباب المهاجرين، أغلبهم من الأفارقة المعوزين ومحدودي التعليم، حيث تضم تلك المجموعات الإرهابية جنوداً من دول: كالصومال وتشاد والسودان ونيجر والجزائر وتونس ومصر وليبيا، وتلك المجموعات وجدت ضالتهم فيها حيث ساهمت تلك الجماعات في استنزاف موارد الدولة وإهدار المال العام، وذلك بالهجوم على الحقول النفطية وتدمير منصات إنتاج النفط وآبار البترول وحرق المعدات(1).

التأثيرات السلبية للهجرة غير الشرعية على المكون الاجتماعي.

تعد الهجرة من ظاهرة اجتماعية من أهم العوامل المؤثرة في نمو السكان وتؤثر في التغيير الديموغرافي للمكان، إضافة إلى العاملين الرئيسيين (إعداد المواليد والوفيات)، غير أن الهجرة تعد الأقل أهمية في الحالات العادية، ولكن يكون لها تأثير بشكل كبير في حالات الحروب أو اللجوء الجماعي والكوارث الطبيعية، وهذا ما ينطبق على الحالة الليبية والتأثيرات التي حدثت في مناطق الجنوب في ظل غياب المجتمع الدولي. حيث أكدت دراسات أجريت حول الهجرة للمهاجرين غير شرعيين أن 40% منهم يفضلون البقاء في ليبيا ولا يريدون العودة لبلادهم، بينما 60% يريدون العودة من فترة لأخرى(2).

(1) الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية على دول المعبر، (دكتور الفيتوري صالح السطي).

(2) دكتور الفيتوري.

كما أن هؤلاء المهاجرين يشكلون خطر حقيقي على الأمن الوطني والسياسي للدولة من خلال زرع العملاء والمخربين وسط المهاجرين غير الشرعيين، وإحداث قلاقل أمنية وخلق نزعات وتوترات بين القبائل.

وتتمثل الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية في نقاط التالية:

1. تزايد نسبة البطالة بين العمالة الوطنية بسبب الأجور الزهيدة التي تقبل بها العمالة.
2. انتشرت العمالة العشوائية والغير ضرورية ذات الإنتاجية المنخفضة.
3. ساهمت في انتشار مشاريع وهمية مع تزايد جرائم غسل الأموال.
4. إخلال بآليات سوق العمل وخلق عدم توازن بين العرض والطلب نتيجة لكثرة العمالة المتسللة من الجوار.

المطلب الثاني: الإقامة، المخاطر والآثار الصحية المترتبة عن الهجرة غير الشرعية

نظراً للاهتمام الصحي والمتابعة، فإن كثيراً من الأمراض لم تكن معروفة في ليبيا مثل مرض التهاب الكبد الوبائي والإيدز والدرن ومرض السل، وإن كانت موجودة فإنها حالات لا تذكر ومحصورة لدى وزارة الصحة، ولكن ومع قدوم المهاجرين الأفارقة خصوصاً تفشيت تلك الأمراض بشكل كبير، إضافة إلى الأمراض الجلدية نظراً لعدم خضوع المهاجرين للكشوفات الطبية، وخاصة أن معظم المهاجرين يتم تشغيلهم من قبل المواطنين في المخابز والمزارع والمطاعم؛ نظراً لأن أجورهم قليلة وقلة تكلفتهم، وهو ما يجعل الأمر في غاية الخطورة ولا يقتصر خطره على المهاجرين فحسب بل أيضاً على المجتمع المحيط بهم.

وقد أفادت بعض التقارير الصحية المعنية بالمهاجرين التي أقيمت على عينة من المهاجرين الغير شرعيين بليبيا: أن نسبة 38.3% من عينة الدراسة مصابون بمرض الالتهاب الكبد، و16.7% مصابون بالإيدز.

وخلص القول إن الهجرة غير الشرعية تحمل في ثناياها العديد من المشاكل التي تؤثر على استقرار الدول وأمنها الصحي، وما ينتج عنها من مخاطر، ومن أهم هذه المشاكل الناتجة عنها تدهور وتفشي المشاكل الصحية والاجتماعية، ظهور الأحياء العشوائية حيث تتدنى الخدمات الضرورية وتتدهور الصحة البيئية، وتنتشر الأمراض الاجتماعية كالسرقة والتسكع والبطالة ووجود أشخاص لا يحملون وثائق الجنسية، مشكلات الهوية الثقافية وتراجع قيم والمبادئ الأصلية لأبناء المجتمع، وتنمية قيم الدونية العمل اليدوي لدى أبناء الدولة المستقبلية للمهاجرين، بالإضافة إلى مشكلة الزواج الصوري الوهمي، فالمهاجرين غير الشرعيين يبحثون عن مشروع يضمن لهم وجود الأمن داخل الدولة، ودخلت على أثرها ليبيا في أزمة اقتصادية تاريخية تراجعت فيها عائدات النفط وتفاقت بشكل مخيف ومتسارع، وتراجع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأخرى بسبب الطلب المتزايد على العملة الصعبة في السوق الليبية الموازي من قبل المهاجرين غير الشرعيين، أدى إلى ارتفاع سعر العملة الأجنبية ووصلت إلى أسعار غير مسبقة مقارنة بمستويات الماضية، حيث تخطى سعر الدولار الواحد ثمانية دنانير (2014-2016) مقارنة بالعالم (2013) عندما كان سعر الدولار (1.25)، وهذا بدوره أدى إلى ارتفاع فاتورة المواد الاستهلاكية للمواطن، حيث ارتفعت معه الأسعار ووصلت إلى مستويات عالية، وقد أدى التدخل الخارجي في إدارة الاقتصاد الليبي إلى حالة من الركود الاقتصادي، ومع الزيادة الملحوظة والغير مسبقة في الأسعار والخدمات وعدم قدرة الدولة على الإيفاء بمستحققات مواطنيها، الأمر الذي فسح المجال لتدخل أطراف خارجية في إدارة الاقتصاد الليبي وفق سياسات وشروط تخدم مصالحها الاقتصادية، مما انعكس على التدهور الاقتصادي، كل هذه الممارسات أثرت سلباً على حياة المواطن.

إن الهجرة الغير شرعية تعد واحدة من أصعب التحديات العالمية التي تواجه الحكومات والمجتمعات في العصر الحديث، وإن الحد من هذه الظاهرة

يتطلب جهوداً متكاملة تشمل الأبعاد القانونية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية⁽¹⁾.

المراجع

- محمد عبد الكريم أحمد، ليبيا ما بعد القذافي "أزمة القوى الإسلامية وخيارات العنف، (القاهرة، العربي للنشر والتوزيع، 2018م).
- أحمد الزروق الرشيد، عبدالكريم ادبيش (2017). إشكالية التدخل الدولي في ليبيا: تداعيات تضارب المصالح والمواقف الدولية.
- ماجدة العربي، الآثار الاجتماعية للانقسام السياسي في ليبيا، المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات 2018، نقلاً عن أحمد الزروق، عبدالكريم ادبيش -.
- تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش / جرائم ناتو في ليبيا.
- تقرير صادر عن لجنة التحقيق الدولية المعنية. المعنية بالتحقيق في جميع الانتهاكات التي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي.
- جرائم ناتو في ليبيا، تقرير صادر عن الأمم المتحدة.
- المفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقارير عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا.
- المركز الليبي للمبادرات الإعلامية، مركز أبحاث مستقلة تحليلات وتقارير معمقة حول الأوضاع في ليبيا.
- تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، بعنوان "Libya: The 2011 Uprising".
- عبدالله عبدالعاطي الفرجاني، "دور حلف الناتو الاستراتيجي في إدارة الأزمة الليبية عام 2011| رؤية في جدلية العلاقة، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدول الأول. (دور منظمة الأمم المتحدة ما بعد التدخل العسكري في ليبيا 2011م، النجاحات والإخفاقات.
- محمد السنوسي الداودي، فجوة الأمن: تداعيات انفجار الأوضاع في ليبيا، مجلة السياسة الدولية، العدد 197 (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، يوليو 2014)، ص 130.
- تقارير مراكز الأبحاث والدراسات الدولية (تقرير "ليبيا: الانهيار الطويل، السيطرة على الحدود، تهريب البشر وانعدام الأمن في جنوب ليبيا") .
- أرون ي زيلين، باحث متخصص في الجماعات الجهادية في ليبيا (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى).
- مجلة جينز للاستخبارات (انتشرت العديد من التقارير الاستخباراتية بين 2012-2015).
- عبد الناصر أحمد حسين، الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على الأمن القومي الليبي، مجلة أوراق الحوار (القاهرة مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية).
- خالد الحنفي علي، جماعات العنف الليبية والتراخي الجهادي، مجلة السياسة الدولية العدد (198).
- هيومن رايتس ووتش (جرائم داعش في ليبيا).
- تقرير صادر عن قناة BBC (داعش في ليبيا كيف سيطر التنظيم على سرت).
- عصام توفيق قمر وآخرون، المشكلات الاجتماعية المعاصرة (عمان، دار الفكر العربي، 2008).

⁽¹⁾الهجرة غير شرعية وتأثيرها على الأمن القومي في ليبيا، أ. سعيد عمر محمد الكيلاني.

عثمان الحسن محمد نور، ياسر عوض الكريم المبارك، الهجرة غير المشروعة. والجريمة، مركز الدراسات والبحوث / جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، دط. الرياض. 2008.

السطي، الفيتوري صالح. 2019. الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية على دول المعبر" المؤتمر الدولي الأول للدراسات الاقتصادية والسياسية.

(1) الكيلاني سعيد، 2024، الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على الأمن القومي في ليبيا: دراسة بين التأصيل والأسباب، مجلة شروس بجامعة نالوت، العدد (5)، الجزء (2)، ليبيا..